

Научная статья

УДК 316.66

DOI: 10.5281/zenodo.19908516

СТРУКТУРА НЕФОРМАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

© 2026 В.В. Шульга

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донбасский государственный университет юстиции»

ORCID 0009-0007-2408-8018

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье изложены материалы эмпирического исследования, посвященного социометрическому анализу процессов внутригруппового распределения неформальных ролей в студенческой группе в ситуациях онлайн и офлайн обучения. Показано, что учебная группа отличается по уровню своего социально-психологического развития в зависимости от формата обучения, что в значительной степени обусловлено особенностями виртуального и непосредственного межличностного общения. Подчеркивается, что интрагрупповые структуры аттракционных и неформальных отношений носят качественно различный характер в зависимости от формата обучения. Установлено, что формат дистанционного обучения обеспечивает студентам контроль над самопрезентацией, облегчая распределение ролей в группе. Сплоченность коллектива падает при переходе к очному обучению, что свидетельствует об отсутствии необходимой релевантности при восприятии членов друг друга в виртуальной группе. Лидерские позиции при переходе от онлайн к офлайн обучению остаются идентичными, выраженность их усиливается в ситуации традиционного очного обучения.

Ключевые слова: дистанционное и традиционное обучение, межличностное общение, социометрия, неформальные роли в группе.

Для цитирования: Шульга В.В. Структура неформальных ролей в студенческой группе в процессе традиционного и дистанционного обучения / В.В. Шульга // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 241-256. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19908516>.

Введение. Процессы цифровизации и внедрение ИКТ в различные сферы общественной жизни стали доминирующими факторами трансформации мирового сообщества, оказывая глобальное влияние на всю жизнедеятельность человека XXI века. Мы наблюдаем становление нового информационного общества, «это новая форма организации жизнедеятельности социума, при которой основными объектами и результатами труда является информация и информационные ресурсы» [9].

Современная молодежь оказывается группой, чьи отношения с социальной реальностью выстраиваются иначе, чем у предыдущих поколений. По данным ВЦИОМ 2025 года 61% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают цифровое общение личным встречам, проводя в среднем до 9 часов в сутки в социальных сетях и мессенджерах. О. Асеева считает, что открытость и доступность глобальной сети «привела к тому, что современная студенческая молодежь практически все свое не только свободное, но и рабочее, время проводят в виртуальном пространстве: ищут информацию, общаются, организуют досуг и тому подобное» [1], — социальные сети создают условия для качественно новой интеграции молодежи в социум.

В системе высшего образования особого внимания требует изучение студенческих групп как места реализации неофициальных, эмоционально насыщенных референтных Шульга В.В.

межличностных отношений, которые создают основу для полноценного формирования личности молодого человека. Понимание особенностей неформальных внутригрупповых статусов отдельных представителей студенческой группы и, в целом, структуры межличностных отношений в ней, способствует более рациональному распределению обязанностей между ее членами и, соответственно, лучшему ее функционированию, минимизируя возникновение конфликтных ситуаций.

Влияние всемирной сети на процесс социализации современной молодежи неоднократно отмечался учеными и практиками [3; 8; 11; 13]. Социокультурное пространство, в котором происходит становление подрастающего поколения, расширяясь и становясь более хаотичным, приводит к потере традиционных маркеров идентичности и снижению сопричастности к базовым социальным группам [12].

Влияние процессов цифровизации и ИКТ на процесс социализации молодежи изучалось многими отечественными и зарубежными исследователями: В. Абраменковой, Н. Бойко, О. Войскунским, М. Мирошниковым, Г. Мироненко, Р. Пацлаффом, О. Петрунько, К. Постменом, Н. Хилько, Н. Череповской и др.

Интернет становится все более доминирующим агентом социализации (А. Аянян, С. Бондаренко, А. Кузнецова, С. Скуратова, Г. Солдатова, Т. Сохраняева, О. Степенцева, А. Чистяков). Исследования А. Лучинкиной показывают, что Интернет занимает третье место среди основных институтов социализации после «семьи» и «неформальных объединений» [10], при этом ценности, сформированные молодыми людьми в реальном мире, не соответствуют ценностям современной молодежи, доминирующим в мире виртуальном [5].

В. Плешаков выделил потребности, удовлетворение которых возможно с помощью интернет-среды [13]. М. Чванова анализирует новые формы социализации молодежи [16], а Н. Чалдышкина отмечает, что виртуальная культура начинает экспансивно заменять реальные межличностные отношения [15].

Исследования студенческих группы, обучающихся в оффлайн формате, свидетельствуют о различиях в особенностях учебной деятельности: при погружении в виртуальную среду меняется функционирование познавательных процессов (Л. Белозерова, Н. Большунова, С. Буцык, М. Пашков, М. Поляков, Ю. Дутко), а поведенческий компонент обеднен из-за недостатка невербальной коммуникативной составляющей, что отражено в работах исследователей (С. Иконникова, Л. Мешкова, Б. Стариченко, В. Стрельченко).

Повсеместная цифровизации высшего образования (М. Буланова, Н. Великая), рост интернет-коммуникаций, уменьшение живого общения — факторы, способствующие снижению социальных навыков молодежи. Кроме того, применение дистанционного обучения накладывает на образовательные организации ряд дополнительных требований [4]. Среди основных проблем социализации личности студента при дистанционном обучении выделяют: недостаток практических знаний; невозможность полностью заменить живое социализирующее общение; недостаточность развития коммуникабельности индивидов [3].

Как отмечает В. Казанцев, в условиях ограниченного личного контакта социометрические исследования приобретают особую значимость: они позволяют выявить скрытые коммуникативные связи, определить лидеров, изолированных и оценить сплоченность коллектива [7, с. 82]. Наряду с формальной структурой, отражающей нормативную сторону деятельности коллектива, в любой социальной группе всегда формируются неформальные межличностные отношения, как в реальном, так и в виртуальном мире, которые складываются на основе взаимоподдержки, взаимовлияния,

популярности, престижа, лидерства — и в большей части базируются на эмоциональной составляющей, отражая процессы симпатии/антипатии членов группы.

Материалы и методы исследования. Исследование в полной мере относится к квазиэкспериментальным, как по отсутствию контрольной группы, так и по факту воздействия реального события (смена формата обучения), произошедшего с испытуемыми, что априори увеличивает вероятность альтернативных каузальных объяснений в изменениях психологических параметров. Основным методологическим принципом выступал социально-психологический подход к пониманию коммуникативной компетентности (Г. Андреева, А. Бодалев, А. Вербицкий). Для проведения исследования применялись теоретические и эмпирические методы: изучение и анализ литературы, обобщение и синтез научных подходов к проблеме формирования неформальных структур в группе, наблюдение, социометрический метод, методика Р. Белбина, методы статистической обработки эмпирических данных.

Исследование проводилось на базе Донбасского государственного университета юстиции. Выборка составила 23 студента учебной группы второго курса, из которых: 9 юношей и 14 девушка, средний возраст — 19,1 год.

Цель работы — изучение неформальных групповых ролей в студенческой группе. Исследовательский интерес вызывали следующие вопросы:

- как происходят процессы формирования ролей в одном и том же студенческом коллективе при обучении в дистанционном и традиционном формате;
- как соотносятся установки студентов на желаемые роли, и те, которые они реализуют в своих онлайн и оффлайн учебных группах;
- как соотносятся реальная и виртуальная ролевые идентичности студентов?

Основная часть. В условиях, начавшихся в феврале 2022 года боевых действий (СВО), для студентов, проживающих и обучающихся в регионах, затронутых конфликтом, дистанционный формат (*далее* — ДО) обучения стал не выбором, а вынужденной необходимостью [4]. Только в сентябре 2024 года часть вузов и школ Донецка вернулась к традиционному обучению, что дало возможность сравнить процессы группообразования, проходящие в условиях дистанционного и традиционного обучения.

Эмпирическое исследование проходило в два этапа. На первом этапе (сентябрь 2024 г.) проведена первая социометрическая процедура, когда студенты после года учёбы и общения в онлайн-режиме начали посещать аудиторные занятия, и многие из них увидели друг друга впервые. Предполагалось, что социометрия отразит те аттракционные и референтные тенденции, которые сложились в студенческой группе в процессе ДО. Одновременно с социометрией на первом этапе использовалась методика Р. Белбина «Роли в команде» [2]. На втором этапе (май 2025 г.) в конце учебного года, в течение которого учебно-воспитательный процесс проходил в традиционном очном режиме, было проведено второе социометрическое измерение в той же группе.

Статус в студенческой группе рассматривается в контексте социометрического. Ролевое поведение понимается как выполнение функций, предписанных статусу, а освоение социальных ролей — как важная часть процесса социализации личности, выступающая основой для более сложных социальных отношений. Ролевая структура группы — это совокупность связей и межличностных отношений индивидов, характеризующаяся распределением между ними групповых ролей [6].

Методика Р. Белбина «Роли в команде» представляет собой форму самоотчета, и результатом ее применения, исходя из инструкции, является информация о собственных установках испытуемых: какие функциональные роли, по их мнению, они выполняют (или претендуют на них) в межличностном групповом взаимодействии.

Ниже перечислены краткие описания ролей в команде по теории Р. Белбина с учетом их названий в разных источниках, при этом их интерпретация в них идентична:

- председатель/координатор (chairman). Определяет направления достижения цели, эффективное использование ресурсов, исполняет лидерские функции;
- формирователь/навигатор/организатор (shaper). Придает законченную форму действиям команды, систематизирует результаты, обсуждения и деятельности;
- мыслитель/генератор идей (plant). Предлагает новые идеи и стратегии, уделяя особое внимание главным проблемам, с которыми сталкивается группа;
- исполнитель/работник/рабочая пчелка (company worker). Превращает планы и концепции в реальность, систематически и эффективно выполняет принятые обязательства;
- разведчик/снабженец/добытчик (resource investigator). Налаживает внешние контакты, сообщает о новых идеях и ресурсах, имеющихся за пределами группы;
- оценщик/наблюдатель/критик (monitor-evaluator). Анализирует проблемы, критикует, оценивая идеи, чтобы группа могла принимать сбалансированные решения;
- коллективист/миротворец/опора команды/душа команды (team worker). Поддерживает командный настрой, оказывает помощь в трудных ситуациях, пытается улучшить взаимоотношения между членами группы и, в целом, укрепить силу духа коллектива;
- доводчик/завершитель/детерминатор (completer) — человек, расставляющий точки над *i*. Поддерживает в команде настойчивость в достижении цели, активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания.

На Рисунке 1 в графической форме представлены результаты, полученные при использовании данной методики.

Рисунок 1. Распределение неформальных ролей в студенческой группе в условиях дистанционного обучения (методика «Роли в команде»)

Данные, представленные на Рисунке 1, показывают, что наибольшее предпочтение студенты этой группы отдают ролям «исполнителя» и «миротворца». «Исполнители» демонстрируют исполнительскую дисциплину и умение фокусироваться на деталях, при этом часто мотивируются внутренней тревожностью, что помогает им с максимальной ответственностью выполнять поручения и свои обязанности. Роль «миротворца» предполагает наличие эмпатии и умения оказать психологическую поддержку окружающим. Такая роль коррелирует с развитыми коммуникативными навыками, дипломатичностью, сензитивностью в отношении эмоциональных состояний окружающих. Большая часть студентов примеряет на себя эту роль, считая себя способными к социально-психологической поддержке членов группы, людьми,

умеющими понимать и сопереживать, сглаживать конфликтные ситуации. Выбор двух этих позиций на первых местах свидетельствует о том, что испытуемые в большей степени ориентированы на практическое выполнение задач и поддержание позитивной атмосферы в группе.

Наименьшее количество выборов респондентами было сделано в отношении роли «добытчика». Подобно «генератору идей», они тоже являются для группы источниками новых идей, но приносят их извне. Интенсивно общаясь вне группы, «добытчики» впитывают информационные потоки, вычленивают перспективные новости и факты, и предлагают к обсуждению уже внутри своей группы. Очевидно, что группе не достает ролевого поведения по этому типу, что, помимо прочего, может быть объяснено ограниченностью внешних связей и социальной активности молодежи в текущей ситуации в Донеске.

Роли «председателя», «доводчика-завершителя» подразумевают высокую степень ответственности и определенные личностные качества, в наличие которых у себя респонденты, возможно, не уверены, и они получили небольшой выбор. Лидерские позиции в этой группе не выражены четко, что неудивительно, поскольку они не соотносятся с выбором роли «миротворца», которая доминирует у респондентов, и требуют для своего исполнения набора других личностных характеристик. Для «доводчика-завершителя» свойственен здравый смысл, самоконтроль и дисциплина. Такой тип личности умеет преодолевать трудности в системном режиме, настроен на доведение дел до конца, что имеет значение для учебной деятельности, поскольку незавершённая работа влечет за собой серьезные проблемы с успеваемостью и глубиной усвоения знаний.

Отмечен значительный разброс у студентов в позиционировании себя в роли «генератора идей», что логично соотносится с индивидуальными выборами респондентов: креативные генераторы идей предпочитают работать отдельно от других, следовать оригинальным и самостоятельным путём, коммуникативные навыки не являются их сильной стороной, в то время как большая часть группы видит себя в роли «миротворцев» — эмпатичными и тонко чувствующими людьми.

Межличностные отношения, как субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляются в характере и способах взаимных влияний, оказываемых членами группы друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. В их основе лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей. В отличие от деловых (инструментальных) отношений, которые могут быть как официально закреплёнными, так и незакреплёнными, межличностные связи являются экспрессивными, что подчеркивает их эмоциональную содержательность.

Экспериментальные исследования межличностных отношений имеют давнюю традицию и богатый методический арсенал. Социометрия, как валидная и удобная в практическом применении методика для изучения внутригрупповых эмоциональных связей, направленная на выявление «симпатий/антипатий», представлялась как релевантная для выяснения того, насколько ролевые позиции, выбранные респондентами, по внутреннему убеждению, будут соответствовать реальному положению индивида в группе. Результаты социометрии немаловажны как для прогноза существования и продуктивного функционирования малой группы, так и для диагноза самочувствия и перспектив развития отдельного студента.

В исследовании применялась параметрическая социометрическая процедура с ограниченным числом выборов. Студентам, которые только перешли к традиционному очному обучению, и все взаимные представления друг о друге они привнесли из онлайн обучения, было предложено ответить на 3 вопроса.

1. Кого бы из студентов своей группы вы пригласили к себе на день рождения? Вопрос, направленный на выявление эмоциональных связей и позиции («миротворец»).

2. С кем из студентов группы вы хотели бы вместе работать над проектом? Вопрос, направленный на выявление интеллектуальных лидеров группы («генератор идей»).

3. Кому из студентов своей группы вы доверили бы организацию внеучебного мероприятия? Вопрос, направленный на оценку деловых качеств студентов («организатор»).

Сводные результаты двух социометрических измерений представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Сводные результаты социометрических измерений неформальных статусов студентов в условиях очного и дистанционного обучения

№ п/п	«Миротворец»		«Генератор идей»		«Организатор»		Кол-во получен. выборов		Кол-во взаимных выборов		Кол-во осуществ. выборов		Кэф. удовлетв Куд	
	дист	очн	дист	очн	дист	очн	дист	очн	дист	очн	дист	очн	дист	очн.
1	2	3	0	2	0	0	4	5	0	3	0	9	0	0,33
2	4	3	4	3	4	8	15	14	6	7	9	11	0,67	0,63
3	2	1	1	1	1	0	5	2	3	0	8	0	0,375	0
4	2	3	3	4	3	9	12	16	6	5	9	9	0,67	0,55
5	2	3	3	1	3	0	5	4	3	3	9	9	0,33	0,33
6	1	3	0	1	0	1	1	5	0	4	0	9	0	0,44
7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	1	2	1	2	1	0	2	4	1	4	7	10	0,14	0,4
9	1	1	2	1	2	1	6	3	4	3	9	9	0,44	0,33
10	1	3	3	3	3	2	7	8	2	4	4	9	0,5	0,44
11	2	1	5	1	5	1	8	3	6	3	9	9	0,67	0,33
12	1	5	5	0	5	4	9	9	6	4	8	10	0,75	0,4
13	4	1	2	4	2	2	7	5	5	2	9	13	0,75	0,15
14	2	3	3	4	3	2	6	9	5	3	9	8	0,55	0,38
15	0	3	0	2	0	2	0	7	0	4	0	9	0	0,44
16	3	3	2	4	4	2	7	9	0	5	0	9	0	0,55
17	2	3	4	5	3	3	8	11	5	0	8	0	0,63	0
18	5	6	5	9	2	7	12	22	7	3	9	10	0,78	0,3
19	3	1	2	6	2	2	6	9	6	0	9	0	0,67	0
20	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	9	0,5	0
21	2	2	0	1	1	1	5	3	2	3	9	7	0,22	0,167
22	2	2	0	1	0	0	2	3	1	3	9	10	0,11	0,167
23	4	2	5	8	5	9	14	19	6	1	9	4	0,67	0,25
Об.	49	65	49	62	56	48	145	173	76	64	146	173	9,42	6,954
Ср.	2,13	2,8	2,13	2,7	2,5	2,08	6,3	9,6	3,2	2,7	6,3	7,5	0,43	0,38

На основании данных, представленных в Таблице 1, могут быть вычислены следующие социометрических параметры:

– социометрический статус студента в группе = сумме выборов, которые он получил от других членов группы;

– индекс групповой сплоченности рассчитывается как частное от деления суммы всех взаимных положительных выборов на общее число выборов;

– уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) определяется соотношением суммарных показателей разных статусных категорий;

– коэффициент удовлетворенности (Куд) для каждого члена группы высчитывается как частное от деления суммы его взаимных выборов на число выборов, осуществленных данным студентом.

Социометрический статус студента в группе отражает степень его влияния на группу и потенциальные способности к лидерству. Обычно к группе «социометрических звезд» относят членов группы, которые получают в 1,5–2 раза больше среднего числа выборов. Среднее число выборов позволяет отнести респондентов к категории «предпочитаемых»; если член исследуемой группы получил 1–3 выбора, то его относят к категории «пренебрегаемых», если не получил ни одного положительного выбора, то к категории «изолированных».

При первом социометрическом исследовании в группу высокостатусных попали четыре студента: №№ 2, 4, 18, 23. Для некоторых из них прослеживались лишь тенденции к выполнению лидерских ролей по отдельным направлениям: студент № 23 склонен к проявлению интеллектуальных и организационных способностей, у студента № 18 можно предположить развитые способности к распознаванию и регулированию эмоциональных состояний окружающих, характерные для эмоционального лидерства, а студентка № 12 получила максимальное число выборов в качестве интеллектуального лидера, что обусловлено сформированностью у неё таких компонентов интеллектуальной сферы, как широкий кругозор, большой словарный запас, высокий уровень общей эрудиции, познавательной активности и логического мышления.

Студенты с номерами от 9 до 14, а также №№ 16, 18, 19 составили уверенную группу среднестатусных/«предпочитаемых», а в группу низкостатусных/«пренебрегаемых» вошли 4 студента: №№ 6, 8, 20, 22, получившие 1–3 выбора.

Студент № 7 оказался единственным «изолированным»: сделав один выбор из 9 возможных, в ответ не получил ни одного. Группа считается благополучной, если процент изолированности в ней составляет 5–6%.

Анализ данных, представленных в Таблице 1, также позволяет определить лидерские позиции в студенческой группе в контексте очного обучения.

В центральную позицию, соответствующую высокостатусным членам группы, попали те же студенты, что и в предыдущем социометрическом исследовании: №№ 2, 4, 18, 23, но их лидерские позиции существенно изменились и перераспределились, стали более четкими. № 18 стал самым популярным членом группы, получив 22 выбора, он лидирует во всех категориях («миротворец», «генератор идей», «организатор»), что позволяет идентифицировать его как наиболее популярного члена группы. Следующим лидером, как в интеллектуальном, так и в организационном плане стал студент № 23, получивший 19 выборов со стороны одноклассников. Примечательно, что сам он сократил возможные выборы с 9 (первая социометрия) до 4 (вторая социометрическая процедура), при этом получив лишь 1 взаимный выбор. Таких индивидов относят к категории «обособленных», когда другие члены группы отдают ему предпочтение, а сам он реализует минимальное количество выборов, что предполагает предельную осторожность в установлении эмоциональных связей и контактов, скорее всего в силу определенных личностных особенностей, связанных с уровнем самораскрытия в процессе коммуникаций [14].

Студентка М.С. (№ 13) снизила свои интеллектуальные лидерские позиции в ситуации очного обучения, но зато их повысила Р.Д. (№ 17).

«Предпочитаемые», имеющие среднее число выборов, как в первом, так и во втором этапе составляют примерно две трети студенческой группы. Они сбалансированно участвуют в групповой жизни, демонстрируя умеренную вовлеченность во все три аспекта деятельности. В категорию низкостатусных студентов («пренебрегаемые») в условиях очного обучения попали шесть человек.

По одному студенту попали в категорию «изолированные», т.е. не получил ни одного выбора, как в первом, так и во втором случае проведения социометрии, при

этом, в этой роли оказались разные студенты, что подтверждает существующее мнение: в большинстве групп существует некий «козел отпущения», в отношении которого члены группы объединяются, демонстрируя эмоциональное единство. Несовпадение ожидания и реальной эмоциональной реакции всегда болезненно для респондента, недостаток симпатии одновременно считается и следствием, и источником межличностных проблем, отражая степень адекватности поведения человека.

Подобная ролевая позиция связана с умением (или его отсутствием) адекватно оценивать отношение к себе других людей, и характеризуется различной степенью развитости социально-рефлексивных навыков, являющихся важными показателями личностной зрелости и эмоционального благополучия. Социально-рефлексивная неадекватность порождает разнообразные проблемы, которые могут возникать у студентов в процессе общения, и чаще всего они связаны с демонстрацией такого поведения, которое не соответствует ожиданиям группы, его не поощряется и наказывается санкциями (М. Битянова).

Обращает на себя внимание нереализованные выборы четырех респондентов во время проведения второй социометрической процедуры (Таблица 1), при этом все 4 участника физически присутствовали, что подчеркивает доминирование ситуативного характера межличностных предпочтений в очной среде: в условиях прямого контакта социальный капитал формируется преимущественно в режиме реального времени и оказывается более уязвимым к эффекту непосредственного присутствия/отсутствия.

Данный феномен, характеризующийся пассивностью индивида в отношении выбора при одновременном признании его значимости другими членами группы, достаточно часто встречается в социологических исследованиях. На подобную ситуацию могут влиять несколько факторов. Во-первых, то неявное влияние, которое студент оказывает на окружающих, может быть обусловлено его личными качествами: умение слушать и понимать других, способность создавать атмосферу доверия. Во-вторых, признание студента со стороны других может быть связано с его прошлыми заслугами и достижениями, поэтому его мнение и позиция могут автоматически восприниматься как ценные и значимые, даже если он не проявляет активного участия в процессе выбора.

Коэффициент сплоченности студенческой группы в ситуации ДО составил 0,52 (соответствует уровню развития «группа-кооперация»), а в условиях традиционного обучения — 0,37 (уровень развития группы — «ассоциация»), т.е. эффективность группового взаимодействия снизилась при переходе студентов на обычный режим учебного процесса. Из этого следует несколько выводов.

1) Очевидно, что процесс социализации и освоения неформальных ролей в онлайн пространстве происходит значительно продуктивнее. ИКТ помогают молодым людям в создании своего «идеального» образа, который им видится адекватным в ситуации виртуального учебного взаимодействия; цифровые технологии способствуют такой «самопрезентации» студента перед виртуальными одноклассниками, которая будет соответствовать его актуальным потребностям [8]. Сетевые коммуникации позволяют человеку выглядеть в лучшем свете и преподнести себя наиболее выгодным образом, и это умение освоено респондентами в достаточной мере.

2) Падение сплоченности группы при переходе от онлайн к оффлайн обучению подчеркивает отсутствие релевантности при восприятии студентами друг друга в виртуальной группе. Самопрезентация в условиях сетевого взаимодействия вступает в конфликт с реальным «Я» студента, которое проявляется ежеминутно в повседневной жизни, и не вполне соответствует тому образу, который сложился о нем у других членов группы. Переход на очное обучение детерминирует познание друг друга студентами заново, возвращая их на более низкий уровень групповой сплоченности.

3) В дистанционной среде ограниченность коммуникативных каналов (преимущественно вербальные и текстовые модальности при эпизодическом использовании видеосвязи) создавала условия для проекции положительных ожиданий на одноклассников и проявления «гало-эффекта» цифрового общения. Отсутствие невербальных маркеров (мимика, поведенческие особенности, запах, темп речи) и технические барьеры (задержки связи, невозможность одновременного диалога) минимизировали конфликтные ситуации, способствуя формированию социальной структуры с отсутствием явных аутсайдеров, но и низким уровнем взаимности связей. Такая структура, несмотря на формальную «бесконфликтность», характеризуется фрагментарностью и слабой эмоциональной насыщенностью.

Виртуальное общение уменьшает объективные и субъективные препятствия: когда невербальные составляющие коммуникации сведены к минимуму, выстраивание межличностного взаимодействия через медиа-коммуникации позволяет позиционировать себя в выгодном свете, и в любой момент свернуть диалог, если он не соответствует принятой роли [11]. Виртуальная группа лишена естественных нюансов проявления социальных отношений: поздороваться с каждым, рассказать о каких-то событиях, оценить реакции собеседника, заметить подавленность одноклассника и т.п. Интернет-общение допускает возможность идентифицироваться в любом качестве, несвойственном социальным ролям в обыденной жизни, и вероятность получить популярность без особых трудностей, казаться самому себе и другим «душой компании» и «миротворцем» возрастает [14].

4) Многими исследователями неоднократно подчеркивалась безопасность для самооценки личности пользователей Интернета [16]. Ситуации сетевого общения, благодаря анонимности и отсутствию невербальных компонентов, способствуют возможностям для разнообразных «проб и ошибок», а определенная анонимность обуславливает психологический комфорт в процессе общения и обмена мнениями. Кроме того, осуществление личностью общего структурного контроля при взаимодействии с одноклассниками посредством чатов, электронной почты и т.п. удовлетворяет потребность студентов в безопасности собственных действий. Можно предположить, что достаточно высокая групповая сплоченность и дифференциация студентов в процессе ДО обусловлена адекватно выполняемыми ролями, которые испытываемые репрезентировали в интернет-среде перед другими членами группы.

5) Если учесть, что современное общество находится на пороге новой реальности — переход от физической к виртуальной, — то приобретение навыков выстраивания эффективных коммуникаций в различного рода профессиональных, учебных, социальных группах, функционирующих в сети интернет, представляется важным навыком людей XXI века. Одна из задач вуза учить будущих профессионалов жить и работать с новыми требованиями и реалиями социума, где требуются иные качества, способности и умения.

Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в группе, обучающейся как в онлайн, так и в офлайн режимах, находится на высоком уровне: сумма «звезды» + «предпочитаемые» больше суммы «пренебрегаемые» + «изолированные».

Коэффициент удовлетворенности (Куд) каждого члена группы важен, поскольку социометрический статус не в полной мере отражает положение человека в системе межличностных отношений, не менее значим показатель взаимных выборов респондента: даже социометрическая звезда будет чувствовать себя некомфортно, если ее выборы не будут взаимными.

Из Таблицы 1 видно, что в условиях ДО высший Куд имеют 3 человека (0,75–1), высокий Куд (0,5–0,75) характерен для 9 студентов, средний (0,25–0,5) Куд у 4 человек, и низкое значение (0–0,25) Куд у 7 студентов — такова картина индивидуального

благополучия студентов. Среднее значение Куд в группе в условиях ДО составляет 0,43 и свидетельствует о том, что студенты, в целом, были удовлетворены своими виртуальными отношениями с одноклассниками.

Средняя величина Куд в условиях офлайн обучения снизилась до 0,31, при этом ни один из студентов не имеет высшего значения Куд, высокое значение коэффициента удовлетворенности наблюдается только у 3 членов группы, средний Куд у 12 человек, и 8 студентов имеют низкий уровень Куд.

Следует отметить хорошие результаты, как по сплоченности группы, так и по структуре межличностных отношений, сформированных в студенческой группе в процессе ДО. Одна из причин таких достаточно гармоничных внутригрупповых отношений кроется в выборе роли «миротворца», которую многие члены группы примеряли на себя (методика «Роли в команде»). «Миротворцы» не претендуют на лидерские позиции и не конкурируют с другими ролями, но в тоже время их склонность к сглаживанию трений, мягкость, эмоциональная сензитивность делают их роль значимой в сплочении группы. Возможно, «миротворцы» не вносят решающего вклада при решении актуальных групповых целей, связанных с учебной деятельностью, но их латентное влияние ощутимо при выстраивании эффективных коммуникаций.

Пользуясь только социометрической матрицей, трудно в деталях представить картину взаимоотношений, сложившихся в группе. Для получения более наглядного их описания строятся социограммы. На Рисунке 2 представлена социограмма по типу мишени, соответствующая выборам студентов во втором социометрическом исследовании и представляющая собой концентрические окружности, в которых размещены номера всех членов группы. В центральный круг помещены номера студентов, получивших максимальные выборы, а «изолированный» (№20) вынесен за пределы социограммы.

Рисунок 2. Социограмма 2-го социометрического исследования, где: — девушки — юноши. \longleftrightarrow позитивный двусторонний выбор \dashrightarrow позитивный односторонний выбор Стрелки

соответствуют вопросам: 1. Кого бы из студентов своей группы вы пригласили к себе на ДР? —> (сплошная черта); 2. С кем из студентов группы вы хотели бы вместе работать над проектом? —> (пунктир); 3. Кому из студентов своей группы вы доверили бы организацию внеучебного мероприятия? —> (точки)

На Рисунке 2 количество взаимных и односторонних выборов наглядно демонстрирует многочисленные межличностные связи, существующие в студенческой группе, и служит подтверждением высокой социальной активности молодежи. В ситуации очного обучения по всем категориям наблюдалось увеличение числа выборов (со 145 в ДО до 173 в очном), что свидетельствует о более глубокой вовлеченности студентов в социальные процессы. Увеличилось также среднее количество выборов, сделанных студентами, с 6,3 до 9,6. Можно констатировать, что очное обучение привело к значительному росту активности студентов в выражении своих предпочтений.

Общее количество взаимных выборов имеет тенденцию к уменьшению, как и среднее значение взаимных выборов, с одной стороны, подтверждая устойчивость сложившихся отношений, а с другой стороны, указывая на процесс формирования новых межличностных связей.

Переход к очному обучению трансформировал социальную структуру группы, повышая значимость организаторских способностей и выделяя студентов №18 и №23 как лидеров, обладающих высоким организаторским и интеллектуальным потенциалом. Их способность объединять студентов для совместной работы и эффективно организовывать деятельность была значительно усилена в реальном взаимодействии.

Статистический анализ выявил существенные значения коэффициента Стьюдента при высоком уровне достоверности между общим количеством выборов и выборами организационного (при $p = 0,001461$), эмоционального (при $p = 0,003398$) и интеллектуального (при $p = 0,003013$) лидеров в первом социометрическом исследовании.

В студенческой среде складывается определенная система межличностных отношений, формируются малые (неформальные) группы. Взаимоотношения в таких группах имеют свои особенности: небольшое количество людей, между которыми возможны тесные личные контакты; связи, основанные на взаимных симпатиях; единстве интересов и увлечений, общих черт характера и поведения.

Наличие в группе внутренне сплоченных, хорошо очерченных мини-сообществ — признак ее социальной зрелости. Для более наглядного представления о положении отдельных лиц в группе нередко строят индивидуальные социогаммы, которые изображают индивида в совокупности всех его связей с другими членами группы. На Рисунке 4 приведен пример формирования микрогруппы в ситуации очного и ДО обучения.

Рисунок 3. Пример формирования микрогруппы в разных видах обучения

○ — девушки △ — юноши. <—> позитивный двусторонний выбор; —> позитивный односторонний выбор. Стрелки соответствуют вопросам:

1. Кого бы из студентов своей группы вы пригласили к себе на ДР? —>(сплошная черна)
2. С кем из студентов группы вы хотели бы вместе работать над проектом? —>(пунктир)
3. Кому из студентов своей группы вы доверили бы организацию внеучебного мероприятия? —> (точки)

На Рисунке 3 показаны особенности личных и взаимных выборов студентки №13 в разных форматах обучения, которые отражают существующие тенденции во всей группе и демонстрируют наличие внутри мини-коллектива противоречивых связей и большого числа несовпадений:

– количественный состав микрогруппы остался неизменным, несмотря на радикальное изменение учебного процесса, но в качественной характеристике взаимных симпатий/антипатий респондентов произошли изменения;

– количество выборов, полученных студенткой №13, падает от 7 в дистанционном обучении до 5 в традиционном; количество взаимных выборов уменьшилось с 5 в ДДО до 2 в очном обучении.

Ситуация противоречивых выборов болезненна для индивида и несет негативные последствия, особенно для того человека, который адресует свой положительный выбор другому лицу с приблизительно равным статусом. Скорее всего он ожидает от другого также положительной реакции. Такие тенденции свидетельствуют о неблагополучии эмоциональных отношений и возможном распаде их или переструктурировании.

Социальная депривация, невозможность увидеть непосредственные живые эмоции и контактировать с людьми «лицом к лицу» отразились на эмоциональном состоянии молодых людей достаточно ощутимо: не взаимодействуя с реальной действительностью и ее доказательной базой, молодежь становится заложником иллюзии легкости построения собственного желаемого образа, простоты решения любой проблемы, как личной, так и общественной, поверхностностью в познании окружающих и суждениях о них. Столкновение с реальностью порождает неизбежную фрустрацию и, как следствие трудности в преодолении несовпадений виртуального образа человека и реального «Я».

Для исследуемой студенческой группы очная встреча выступила пусковым механизмом деидеализации: столкновение с мультимодальной реальностью партнёров по общению (особенности внешности, манеры поведения, темперамента) привело к когнитивному диссонансу между сформированным в цифровой среде образом и его

реальным проявлением. Согласно теории атрибуции, при дефиците информации в условиях дистанционного обучения участники склонны к позитивной интернализации качеств друг друга; в то время, как непосредственное взаимодействие предоставляет избыток вербальных и невербальных сигналов, активизируя критическое оценивание партнера. Для многих студентов это привело к внутренней установке «разочарование реальностью», т.е. к разрушению ранее сформированного позитивного образа одноклассника и, как следствие, его социального отторжения, с последующим поиском новых взаимных предпочтений и симпатий.

Дополнительным фактором неадекватных выборов выступила стрессовая ситуация адаптации при переходе к новому коммуникативному режиму. Непосредственное общение, лишённое возможности «цифровой перезагрузки» (редактирование реплик, отключение камеры, паузы перед ответом), усилила социальную тревожность и привела к фиксации негативных первых впечатлений. Согласно эффекту «первого впечатления», ошибки в невербальной коммуникации (нарушение личных границ, неадекватная громкость речи, избегание зрительного контакта) быстро кристаллизовались в устойчивые социальные оценки, ревизии которых в условиях непрерывного очного взаимодействия вызывают затруднения.

Важную роль сыграла потеря «безопасной дистанции» — феномена, описанного в теории социального присутствия. Дистанционный формат обеспечивал участникам контроль над самопрезентацией: возможность контролировать визуальный образ, выбирать моменты включения в диалог, минимизировать нежелательные взаимодействия. Очное общение лишило студентов этой защиты, наглядно выявило индивидуальные различия в коммуникативной компетентности и уровне социального интеллекта.

Такие процессы редко остаются локальными, они затрагивают не только конкретную микрогруппу, но и всю группу, поскольку члены распавшейся микрогруппы начинают искать возможность примкнуть к другим группировкам, в результате чего на некоторое время может смещаться вся групповая структура.

Заключение. 1. Структура неформальных ролей, сложившаяся в студенческой группе, обучающейся в дистанционном формате, формируется значительно быстрее и гармоничнее, чем при традиционном обучении. Виртуальное общение позволяет участникам реализовать желание выглядеть в лучшем свете и преподнести себя наиболее выгодным образом перед виртуальным собеседником; оно способствует самопрезентации студентов через создание образа «идеального Я», соответствующего их актуальному пониманию и насущным потребностям.

2. Сплоченность студенческого коллектива падает при переходе от дистанционного к традиционному обучению, что свидетельствует об отсутствии адекватности при восприятии членов друг друга в виртуальной группе. Позиционирование себя в «идеальном» свете приводит к возникновению у студентов когнитивного диссонанса в условиях непосредственного общения, формированию искаженной рефлексии, взаимного непонимания и дефицита поддержки в реальной жизни. Процессы группообразования опускаются на более низкий уровень, студенты заново овладевают паттернами реального общения и взаимодействия, устанавливают новые эмоциональные связи и отношения в контексте симпатии/антипатии.

3. Лидерские позиции в исследуемой группе при переходе от онлайн к оффлайн обучению остались практически неизменными, но их выраженность усилилась и укрепилась в ситуации традиционного очного обучения. Неформальное ролевое

распределение между членами студенческой группы остается, но исполнители ролей могут меняться, привнося индивидуальные особенности в их исполнение.

4. Современная молодёжь в своей учебной и профессиональной деятельности неразрывно связана с ИКТ, без которых невозможна их социализация в учебной и профессиональной сферах. Влияние техносферы становится доминирующим фактором глобального мира, и на формирование личности молодого человека оказывают влияние два мощных фактора: реальный и виртуальный, что предполагает сочетание и взаимовлияние цифровой и традиционной коммуникативных компетенций. Навыки взаимодействия и выполнения неформальных групповых ролей, приобретаемые молодежью в ходе цифровой и реальной социализации, становятся жизненно важными для их профессиональной самореализации в смешанном пространстве будущего.

5. Новые требования к системе высшего профессионального образования детерминируют ориентацию на запросы общества в получении высококлассных специалистов, способных к результативной совместной деятельности в команде. Проведенное исследование подчеркивает важность непосредственного общения для полноценной социализации подрастающего поколения, но также указывает на то, что модель гибридного обучения, сочетающая сильные стороны как онлайн, так и офлайн форматов, может стать оптимальным решением.

6. Дистанционное обучение, как возникшее новое особое условие развития личности, требует специальных усилий по преодолению дефицита коммуникативных процессов и взаимодействия между субъектами обучения.

7. Проведенное полевое исследование особенностей распределения неформальных ролей в студенческой группе, перешедшей от длительного дистанционного обучения к очному, показало единичную картину происходящих внутригрупповых процессов. Изложенные выше наблюдения отражают одну из тенденций, присущих такого рода динамике. Получение более общих выводов возможно при условии масштабного эксперимента с выделением контрольной группы, увеличением количества исследуемых групп, и расширением критериев сравнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеева О.В. Виртуализация социальной активности молодежи в сетевых сообществах: диссертация... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Асеева Ольга Владимировна; [Место защиты: Белгородский государственный национальный исследовательский университет — ФГАОУ ВПО]. — Белгород, 2015. — 175 с.
2. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / Р.М. Белбин; пер. с англ. — М.: НИРРО, 2003. — 315 с.
3. Брейкина А.И. Проблемы социализации личности студента в современном российском обществе / А.И. Брейкина // Бизнес и дизайн ревю. — 2021. — № 3 (23). — С. 13.
4. Дивулина Н.А. Проблемы дистанционного обучения в школах на территории Донецкой Народной Республики / Н.А. Дивулина // Молодой ученый. — 2024. — № 30 (529). — С. 155–157.
5. Иващенко С.А. Диагностика виртуализации социальной субъектности российской студенческой молодежи / С.А. Иващенко // Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 630–632.
6. Леонов Н.О. Анализ ролей в командном взаимодействии / Н.О. Леонов, И.С. Сергеев, Н.С. Судаков [и др.] // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. — 2019. — № 3(37). — С. 48–53.
7. Казанцев В.Н. Социометрический метод в социально-педагогических исследованиях студенческих групп / В.Н. Казанцев // Векторы психолого-педагогических исследований. — 2025. — № 1(06). — С. 80–85.
8. Камбурова К.У. Социализация: теоретические основы, понятие, сущность / К.У. Камбурова // «Молодой учёный». — 2016. — № 28 (132). — С. 1045–1047.
9. Колин К.К. Современные проблемы и приоритеты науки и образования России / К.К. Колин // Знание. Понимание. Умение. — 2021. — № 2. — С. 34–51.

10. Лучинкина А.И. Специфика интернета как института социализации / А.И. Лучинкина // Научный результат. Педагогика и психология образования. — 2019. — Т. 5. — №1. — С. 59–69. — DOI: 10.18413/2313-8971-2019-5-1-0-5.
11. Марокова М.В. Роль социальных сетей в социализации молодежи / М.В. Марокова, З.Е. Бисина // Система ценностей современного общества. — 2012. — № 22. — С. 258–263.
12. Обидина Т.В. Эго-идентичность представителей юношеского возраста в контексте киберсоциализации / Т.В. Обидина // Современные наукоемкие технологии. — 2013. — № 7–2. — С. 149–150.
13. Плешков Е.О. Влияние всемирной компьютерной сети на процесс социализации современной молодежи / Е.О. Плешаков // Проблемы социализации личности в контексте непрерывного профессионального образования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. В.Н. Скворцова. — Тамбов, 2014. — С. 105–109.
14. Углова А.Б. Соотношение реальной и виртуальной идентичности студенческой молодежи (на примере автоматизированного анализа профилей в сети ВКонтакте) / А.Б. Углова, И.М. Богдановская, Б.А. Низомутдинов [и др.] // Мир науки. Педагогика и психология. — 2022. — Т. 10. — № 6. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/09PSMN622.pdf> (дата обращения: 05.03.2026).
15. Чалдышкина Н.Н. Педагогические потенциалы виртуальных социальных сетей в работе с детьми и молодежью / Н.Н. Чалдышкина // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. — 2014. — № 3. — С. 119–124.
16. Чванова М.С. Новые формы социализации студенческой молодежи в интернет-пространстве / М.С. Чванова, М.С. Анурьева, И.А. Киселева // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. — Тамбов. — 2017. — Т. 22. — Вып. 6 (170). — С. 32–40. — DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-6(170)-32-40.

REFERENCES

1. Aseeva O.V. (2015) Virtualizaciya social'noj aktivnosti molodezhi v setevy'x soobshhestvax: dissertaciya [Virtualization of Youth Social Activity in Network Communities]: (Candidate dissertation). Belgorod State National Research University. Belgorod. (In Russian)
2. Belbin R.M. (2003) Komandy' menedzherov. Sekrety' uspeha i prichiny' neudach [Management Teams: Why They Succeed or Fail]. Moscow: HIPPO. 315 p. (In Russian)
3. Breikina A.I. (2021). Problemy' socializacii lichnosti studenta v sovremennom rossijskom obshhestve [Problems of student personality socialization in modern Russian society]. Business and Design Review, 3(23), 13. (In Russian)
4. Divulina N.A. (2024). Problemy' distancionnogo obucheniya v shkolax na territorii Doneczkoj Narodnoj Respubliki [Problems of distance learning in schools on the territory of the Donetsk People's Republic]. Young Scientist, (30(529)), 155–157. (In Russian)
5. Ivashchenko S.A. (2020). Diagnostika virtualizacii social'noj sub`ektnosti rossijskoj studencheskoj molodezhi [Diagnosis of virtualization of social subjectivity among Russian student youth]. Young Scientist, (20(310)), 630-632. (In Russian)
6. Leonov N.O., Sergeev I.S., Sudakov N.S., et al. (2019). Analiz rolej v komandnom vzaimodejstvii [Analysis of roles in team interaction]. Innovative Economy: Prospects for Development and Improvement, (3(37)), pp. 48–53. (In Russian)
7. Kazantsev V.N. (2025). Sociometricheskij metod v social'no-pedagogicheskix issledovaniyax studencheskix grupp [Sociometric method in socio-pedagogical studies of student groups]. Vectors of Psychological and Pedagogical Research, 1(06), pp.80–85. (In Russian)
8. Kamburova K.U. (2016). Socializaciya: teoreticheskie osnovy', ponyatie, sushhnost [Socialization: Theoretical Foundations, Concept, Essence.] Young Scientist, no. 28 (132), pp. 1045–1047. (In Russian)
9. Kolin K.K. (2021). Sovremennyy'e problemy' i priority' nauki i obrazovaniya Rossii [Modern problems and priorities of science and education in Russia]. Knowledge. Understanding. Skill, (2), pp. 34–51. (In Russian)
10. Luchinkina A.I. (2019). Spetsifika interneta kak instituta sotsializatsii [The Specificity of the Internet as an Institution of Socialization]. Scientific Result. Pedagogy and Psychology of Education, 5(1), pp. 59–69. <https://doi.org/10.18413/2313-8971-2019-5-1-0-5> (In Russian).
11. Marokova M.V., & Bisinova Z.E. (2012). Rol' social'ny'x setej v socializacii molodezhi [The role of social media in the socialization of youth]. System of Values of Modern Society, (22), pp. 258–263. (In Russian)
12. Obidina T.V. (2013) E'go-identichnost' predstavitelej yunosheskogo vozrasta v kontekste kibersocializacii [Ego-identity of adolescents in the context of cybersocialization]. Modern High-Tech Technologies. No. 7–2. pp. 149–150. (In Russian)

13. Pleshkov E.O. (2014) Vliyanie vseмирnoy komp'yuternoj seti na process socializacii sovremennoj molodezhi [The Impact of the Global Computer Network on Modern Youth Socialization]. Skvortsov V.N. (ed.). Problems of Personality Socialization in Lifelong Professional Education: Int. Sci.-Pract. Conf. Proc. Tambov. pp. 105–109. (In Russian)
14. Uglova A.B. Bogdanovskaya I.M., Nizamutdinov B.A. [et al.] (2022) Sootnoshenie real'noj i virtual'noj identichnosti studencheskoj molodezhi (na primere avtomatizirovannogo analiza profilej v seti VKontakte) [The Relationship Between Real and Virtual Identity of Student Youth (Based on the Automated Analysis of VKontakte Profiles)]. The world of science. Pedagogy and Psychology. Vol. 10. No. 6. (In Russian)
15. Chaldyshkina N.N. (2014). Pedagogicheskie potentsialy' virtual'ny'x social'ny'x setej v rabote s det'mi i molodezh'yu [Pedagogical potentials of virtual social networks in working with children and youth]. Proceedings of the Southern Federal University. Pedagogical Sciences, (3), pp. 119–124. (In Russian)
16. Chvanova M.S., Anuryeva M.S., & Kiseleva I.A. (2017). Novy'e formy' socializacii studencheskoj molodezhi v internet-prostranstve [New forms of socialization of student youth in the Internet space]. Vestnik Tambovskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 22(6(170)), pp. 32–40. [https://doi.org/10.20310/1810-0201-2017-22-6\(170\)-32-40](https://doi.org/10.20310/1810-0201-2017-22-6(170)-32-40) (In Russian)

Статья поступила в редакцию 17.03.2026 г.

STRUCTURE OF INFORMAL ROLES IN STUDENT GROUP IN TRADITIONAL AND DISTANCE LEARNING

V.V. Shulga

The article deals with the findings of the empirical study focused on the sociometric analysis of intragroup processes of informal role distribution within a student group in both online and offline learning situations. It is shown that academic groups differ in their level of socio-psychological development depending on the learning format, which is largely determined by the distinctions between virtual and direct interpersonal communication. It is emphasized that intragroup structures of attraction and informal relationships are qualitatively different characteristic features depending on the learning format. Research indicates that the distance learning format empowers students with control over their self-presentation, thereby streamlining role allocation within a group. A decline in team cohesion is observed upon transitioning to face-to-face instruction, suggesting an insufficient level of relevance in the way members perceive one another within a virtual group. Leadership positions maintain their identity during the shift from online to offline learning, with their expression becoming more pronounced in a traditional in-person educational setting.

Key words: distance and traditional learning, sociometrics, informal roles in a group.

Шульга Валентина Васильевна.

Кандидат психологических наук, доцент.

Донбасский государственный университет юстиции, Российская Федерация, г. Донецк.

Доцент кафедры социально-гуманитарных и специальных дисциплин.

ORCID 0009-0007-2408-8018.

E-mail: shulga.valentina55vv@mail.ru.

Shulga Valentina Vasilievna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.

Donbass State University of Justice, Russian Federation, Donetsk.

Associate Professor at Department of Social, Humanitarian and Special Disciplines.

ORCID 0009-0007-2408-8018.

E-mail: shulga.valentina55vv@mail.ru.